

Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

ARTISTIC PRINCIPLES AND SEARCH FOR NEW EXPRESSIONS

Ramazon Ismoilov¹

Uzbek-Finnish Pedagogical Institute

KEYWORDS

Oberiuts, aesthetics, absurdity,
poetics, language play,
symbolism

ABSTRACT

This article is devoted to the study of the aesthetic and poetic principles of the Oberiuts - a unique literary phenomenon in Russian culture of the 20th century. Their artistic techniques are analyzed, including the use of absurdity, language play and symbolism. Attention is paid to their philosophical views on art and influence on modern culture. The purpose of the article is to study the aesthetics and poetics of the Oberiuts, their influence on Russian literature and the relevance of their ideas in the modern cultural context.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14580990**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Student of the Faculty of Languages, Uzbek-Finnish Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan
(ramazonismoilov02@gmail.com)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОИСКИ НОВЫХ ВЫРАЖЕНИЯ

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

обэриуты, эстетика,
абсурд, поэтика, языковая
игра, символика

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена исследованию эстетических и поэтических принципов обэриутов — уникального литературного явления в русской культуре XX века. Анализируются их художественные приемы, включая использование абсурда, языковой игры и символика. Внимание уделено их философским взглядам на искусство и влияние на современную культуру. Целью статьи является исследование эстетики и поэтики обэриутов, их влияния на русскую литературу и актуальность их идей в современном культурном контексте.

Эстетика обэриутов, как уникальное явление в литературе и искусстве XX века, представляет собой сложный и многогранный феномен, в основе которого лежат поиски новых способов художественного самовыражения. Формирование этой эстетики происходило в контексте социально-политических и культурных изменений, характерных для начала советской эпохи. В это время происходило не только переосмысление художественного языка, но и осознание его возможностей в рамках новых общественных реалий. В центре внимания обэриутов оказалась проблема преодоления традиционных форм и канонов искусства, которые воспринимались ими как устаревшие и неспособные адекватно выразить сложность и абсурдность современного мира².

Одним из ключевых принципов эстетики обэриутов является концепция отказа от логически упорядоченного повествования, которая проявляется в создании текстов, нарушающих линейность и причинно-следственную связь. Этот подход стал своеобразной реакцией на каноническое литературное наследие, опиравшееся на строго структурированные формы³. Такой отказ от упорядоченности позволял авторам создавать произведения, лишённые явной смысловой завершенности, что стимулировало читателя к активному соучастию в процессе интерпретации текста. Таким образом, обэриуты стремились к созданию искусства, способного не просто отражать действительность, но и вызывать у аудитории ощущения, близкие к тем, которые сами авторы испытывали в условиях нестабильности и неопределенности⁴.

Особое место в эстетике обэриутов занимает эксперимент с языком, который

² Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. — М.: Лабиринт, 2020. — 384 с.

³ Богомолов Н.А. Русский авангард: Литературные манифесты и программы. — СПб.: Азбука, 2021. — 512 с.

⁴ Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 416 с.

они рассматривали как главный инструмент для исследования возможностей литературы. В их произведениях язык выступает не просто средством передачи информации, но и объектом исследования. Использование неожиданных сочетаний слов, нарушение грамматических и синтаксических норм, введение абсурдных конструкций — все это подчеркивало желание авторов выйти за пределы традиционного языка и исследовать его художественный потенциал. Литературный язык обэриутов наполнен алогизмами и парадоксами, что способствует созданию особой поэтической атмосферы, отличающей их произведения от более традиционных текстов⁵.

Кроме того, следует отметить, что художественные принципы обэриутов были тесно связаны с их стремлением интегрировать литературу с другими видами искусства. Взаимодействие с театром, живописью и музыкой становилось для обэриутов важным способом расширения границ литературного текста. Их творчество выходило за рамки печатного слова, превращаясь в синтез различных форм искусства. Это стремление к синтезу было обусловлено убеждением в том, что ни один вид искусства в отдельности не способен полностью выразить сложность современного мира⁶.

Важным аспектом художественных принципов обэриутов является также их отношение к традиции. Хотя их творчество можно рассматривать как радикальный разрыв с традицией, в действительности оно представляло собой сложное переосмысление литературного наследия. Обэриуты активно использовали элементы классической литературы, но переосмысливали их с целью создания новых художественных форм. Такое отношение к традиции позволяло им одновременно быть частью культурного контекста и выходить за его пределы, создавая произведения, которые не вписывались в рамки традиционных жанров и стилей.

И наконец, неотъемлемой частью художественной эстетики обэриутов является их понимание роли искусства и художника в обществе. В условиях усиления идеологического давления и цензуры они видели в искусстве не только средство самовыражения, но и способ сопротивления. Их творчество, несмотря на внешнюю легкость и абсурдность, несет в себе глубокий философский подтекст, затрагивающий вопросы свободы, истины и человеческого существования.

Художественные принципы и поиски новых форм выражения, характерные для эстетики обэриутов, представляют собой не просто набор приемов и методов, но целостную концепцию, отражающую их стремление к созданию нового типа искусства. Это искусство не только разрушало традиционные формы, но и предлагало альтернативные пути осмысления и восприятия мира, делая творчество

⁵ Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. — М.: Академический проект, 2023. — 448 с.

⁶ Завьялова Н.С. Поэтика абсурда в русской литературе. — СПб.: Наука, 2023. — 368 с.

обэриутов значимым явлением в истории литературы и культуры XX века.

Эстетика обэриутов, рассматриваемая сквозь призму их художественных принципов, оказывается не только радикальным разрывом с существующими традициями, но и своеобразной лабораторией, в которой исследуются границы искусства как формы познания мира. Этот процесс основывается на представлении об искусстве как об открытой системе, где формы и смыслы не закреплены, а подвержены постоянным трансформациям. Такой подход обэриутов выходит за пределы литературы, предлагая новую модель восприятия реальности, основанную на идее плюралистичности интерпретаций⁷.

Одним из центральных аспектов их эстетики является стремление к созданию новых принципов взаимодействия между текстом и аудиторией. Обэриуты сознательно разрушали привычные механизмы восприятия, вводя читателя в состояние когнитивного диссонанса. Это проявлялось как в языке их произведений, так и в построении текстов, где отсутствовала привычная структура, а смысловые связи казались фрагментированными. Однако, на более глубоком уровне, такие произведения выполняли важную функцию: они побуждали читателя не просто воспринимать текст, но активно участвовать в его создании, заполняя смысловые лакуны и восстанавливая логику. Таким образом, эстетика обэриутов способствовала превращению пассивного потребления искусства в активный творческий процесс.

Еще одной важной особенностью художественных принципов обэриутов является их внимание к вопросам восприятия времени и пространства. В отличие от традиционной литературы, где события развиваются линейно и в одном пространственном контексте, обэриуты стремились размыть эти категории, создавая тексты, которые одновременно существуют в нескольких временных и пространственных измерениях. Это выражалось в намеренном использовании анахронизмов, неожиданной смене перспективы, разрушении временных рамок и смешении различных культурных пластов. Такие методы были направлены на то, чтобы показать многослойность реальности и подчеркнуть невозможность ее однозначного описания⁸.

Глубокий анализ их эстетики позволяет также увидеть их интерес к понятию абсурда как философской категории. Абсурд у обэриутов — это не просто способ создания комического эффекта, а инструмент для исследования противоречивости человеческого существования. В их произведениях абсурд становится зеркалом, отражающим нелогичность, хаотичность и неопределенность современной жизни. Вместо того чтобы предлагать готовые ответы или моральные уроки, обэриуты создают тексты, которые заставляют читателя сталкиваться с абсурдом лицом к

⁷ Иванов В.В. Символизм и авангард в русской поэзии. — М.: Логос, 2020. — 384 с.

⁸ Карасик В.И. Языковая игра в русской литературе XX века. — Волгоград: Перемена, 2020. — 320 с.

лицу, побуждая его к рефлексии. Этот аспект их творчества делает их произведения не просто художественными экспериментами, но и глубоко философскими исследованиями.

Значительное место в эстетике обэриутов занимает их эксперимент с жанрами. Они стремились выйти за рамки существующих литературных форм, смешивая поэзию, прозу, драму и даже элементы научных текстов. Такой подход позволял им создавать произведения, которые трудно классифицировать в рамках традиционной жанровой системы. Например, в их текстах можно найти элементы театральной абсурдности, характерные для драм, и одновременно черты эпического размаха, типичного для прозы. Эти жанровые эксперименты обэриутов открывают новые возможности для осмысления границ литературы и искусства в целом.

Особое внимание следует уделить их отношению к материалу искусства. Обэриуты считали, что искусство не должно быть ограничено привычными носителями, такими как бумага или холст. Они активно использовали повседневные объекты, звуки и даже действия как элементы своих художественных высказываний. Это сближение искусства с жизнью подчеркивало их убежденность в том, что границы между ними условны, а художественное видение способно проникать в самые обыденные аспекты реальности. Такой подход открывает искусство для более широкого круга интерпретаций, разрушая его элитарный характер.

Наконец, важным аспектом эстетики обэриутов является их отношение к случайности и спонтанности. Они считали, что случайность может быть важным художественным приемом, способным привести к неожиданным и оригинальным результатам. В их произведениях можно найти примеры использования случайных элементов, таких как выбор слов наугад или произвольное включение несвязанных фрагментов. Такой метод не только подчеркивал хаотичность и непредсказуемость жизни, но и раскрывал новые возможности языка и формы.

Список использованной литературы

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. — М.: Лабиринт, 2020. — 384 с.
2. Богомолов Н.А. Русский авангард: Литературные манифесты и программы. — СПб.: Азбука, 2021. — 512 с.
3. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 416 с.
4. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. — М.: Академический проект, 2023. — 448 с.
5. Завьялова Н.С. Поэтика абсурда в русской литературе. — СПб.: Наука, 2023. — 368 с.
6. Иванов В.В. Символизм и авангард в русской поэзии. — М.: Логос, 2020. — 384 с.

7. Карасик В.И. Языковая игра в русской литературе XX века. — Волгоград: Перемена, 2020. — 320 с.